

**Système de paiement communautaire par mobile money en
contexte COVID19 : Cas de la campagnes CPS (Chimio
prévention du Paludisme Saisonnier) en Guinée-2019**

**Community payment system by mobile money in the context of
COVID19 : Case of the CSM (Chemo prevention of Seasonal
Malaria) campaign in Guinea-2019**

ZOGBELEMOU Zaoro Junior

Enseignant chercheur – Chef de Département Economie -Gestion Université
Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Conakry
(UCAO-UUCo)

République de Guinée

zogbelemouzjunior@gmail.com

Date de soumission : 28/12/2022

Date d’acceptation : 15/03/2023

Pour citer cet article : ZOGBELEMOU Z. J. (2023) « Système de paiement communautaire par mobile money en contexte COVID19: Cas de la campagnes CPS(Chimio prévention du Paludisme Saisonnier) en Guinée-2019 », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 4 : Numéro 3» pp : 581-593

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Résumé

Cet article illustre l'acceptation d'orange money et/ou Ecobank Express dans la campagne CPS en Guinée. Mobile money, vulgarisé pour la première fois par la société de la téléphonie Orange Guinée à travers les comptes orange, est aujourd'hui élargi à d'autres structures guinéennes, MTN et CellCom tous en partenariat avec EcoBank Guinée. Orange money offre plusieurs prestations et a été accepté par la communauté guinéenne très rapidement mais son utilisation dans la campagne de distribution des produits antipaludéen (SP+AQ) voir même dans celle des MILDA 2019 n'a pas été aisée. Il en est de même pour Ecobank Express qui est d'ailleurs un nouveau produit ou service de la banque Panafricaine Ecobank. Le compte alternatif Ecobank n'a pas été facilement accepté par les acteurs de la campagne de distribution des médicament SP+AQ. Cependant tous les prestataires ont été payés par ce moyen. C'est pourquoi, il est indispensable de s'interroger, d'analyser les facteurs déterminants de l'acceptation par nos bénéficiaires en occurrence à travers les études CAP (Comportement, Attitude et perception). Cet article s'inscrit dans un vaste programme de recherche opérationnelle qui est en cours et qui a été exploré 2019 et mise à l'échelle en 2020.

Mots clés : Utilisation des NTIC, Mobile Money, e-paiement, campagne de distribution des kites sanitaires

Abstract

This article illustrates the acceptance of orange money and/or Ecobank Express in the CSM campaign in Guinea. Mobile money, first popularized by the phone company Orange Guinea through orange accounts, is now extended to other Guinean structures, MTN and CellCom all in partnership with EcoBank Guinea. Orange money offers several services and was accepted by the Guinean community very quickly but its use in the distribution campaign of SP+AQ or even in the LLIN 2019 campaign was not easy. The same is true for Ecobank Express which is a new product or service of the Pan-African bank Ecobank. The Ecobank alternative account was not easily accepted by CSM stakeholders during the SP+AQ drug distribution campaign, however all providers were paid through this means. This is why it is essential to question and analyze the determining factors of acceptance by our beneficiaries through the CAP (Behavior, Attitude and Perception) studies. This article is part of a vast program of operational research that is currently underway and that was explored in 2019 and scaled up in 2020.

Keywords: Used of NTIC, Mobile Money, e-payment, distribution campaign of sanitary kites.

Introduction

En Guinée, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été impliquées et utilisées comme solution aux multiples problèmes dans le management des organisation publique ou privée dans le contexte COVID19 comme rappel **EDDAHANI.M.& AL (2022)** dans son article « nouvelles pratiques managériales dans les organisations publiques à l'ère du covid 19 : résilience organisationnelle et innovation managériale ». Ces innovations managériales ont été intégrées dans les paiements des acteurs de mise en œuvre de la campagne de distribution des médicaments aux enfants de 3 à 59 mois en Afrique de l'ouest. Les difficultés de paiement des frais de mise en œuvre de ces activités communautaires devenaient de plus en plus compliquées plus le nombre de districts sanitaires et de bénéficiaires s'augmentent d'année en année. Comme décrit ici-bas, la campagne de distribution du médicament antipaludique (SP+AQ) aux enfants dans les districts sanitaires éligibles avec une transmission saisonnière du paludisme a progressivement évolué en République de Guinée à travers l'appui des acteurs notamment les PTF (partenaires techniques et financiers).

En 2012 conformément aux recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la Guinée a implémenté la stratégie de la Chimio prévention du Paludisme Saisonnier (CPS). La CPS a été mise en œuvre de manière progressive en fonction des allocations budgétaires du Fonds Mondial de lutte contre le Paludisme, le VIH et la Tuberculose et de l'éligibilité des districts. C'est ainsi que cinq (5) campagnes de CPS ont été organisées de 2015 à 2019 par le PNLP en collaboration avec CRS sous le financement de l'UNITAID de 2015 à 2016 et de 2017 à 2019 sous le financement du Fonds Mondial.

Au démarrage en 2015, six (6) districts sanitaires (Gaoual, Koundara, Mali, Koubia, Tougué et Dinguiraye) ont été enrôlés et les résultats ont permis de protéger 211.585 enfants de 3 à 59 mois. En 2016, deux districts sanitaires (Siguiri et Mandiana) ont été intégrés. Ces districts ont une particularité notamment la zone d'extraction minière entraînant des mouvements populationnels. Cette campagne a permis de protéger près de 446.459 enfants de 3 à 59 mois dans les huit (8) districts sanitaires. En 2017, deux districts éligibles Labé et Lélouma ont été intégrés dans la campagne, sous financement du Fonds mondial, ce qui a permis de couvrir près de 549.600 enfants avec 372,375 complètement protégés.

En 2018 et 2019 le nombre de districts éligibles en CPS est porté à 13 (Dinguiraye, Gaoual, Koundara, Mali, Koubia, Tougué, Labé, Lélouma, Siguiri, Mandiana, Kankan, Kouroussa et

Dabola). A partir de 2018, le partenaire PMI à travers Stop Palu+ a contribué à la mise en œuvre de la campagne CPS dans 8 districts relevant de leur zone d'intervention (Dinguiraye, Gaoual, Koundara, Mali, Koubia, Tougué, Labé et Lelouma) tandis que dans les autres districts (Siguiri, Mandiana, Kankan, Kouroussa et Dabola) la mise en œuvre était effectuée par CRS avec le financement du Fonds mondial. De nos jours 4 nouveau districts viennent de s'ajouter.

Par ailleurs le passage du nombre de six (6) à dix-sept (17) districts sanitaires éligibles à la CPS en 2020 constitue déjà un lourd fardeau en phase de planification des paiements ultérieurs. Dans le passé, des dispositifs communautaires et institutionnels de règlement des factures ont été testés et implémentés lié aux questions de digitalisation par les entreprises selon **Bampoky B. (2017)**. On peut citer entre autres Orange Money, Crédit Rural de Guinée, Ecobank Express, qui ont effectué un virement bancaire et mis à disposition des fonds via un numéro de compte bancaire. Certains de ces services sont considérés comme solution de paiement via la téléphonie mobile qui est un système de transfert et de retrait d'argent par téléphone mobile. En Guinée, ces moyens de paiement ont fait de grand succès dans les opérations interpersonnelles. Comme justifie dans son article **Davis F.D. (1989)**, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, vol.13, n. 3, p. 319-340. Cet article contribue à la littérature bancaire électronique (e-banking) en appliquant le modèle d'acceptation de la technologie modifié dans un contexte zambien s. Plus précisément, il examine l'influence de l'utilité perçue de la technologie bancaire électronique, de la facilité d'utilisation perçue et de la confiance (sécurité et crédibilité) sur l'adoption de la banque électronique. Les résultats indiquent que le modèle est applicable dans le contexte zambien et que l'utilité perçue, la facilité d'utilisation et la confiance influencent chacune de manière significative et positive l'attitude envers les services bancaires en ligne.

Cependant, étant donné qu'en Guinée le taux d'analphabétisme est très élevé au niveau communautaire donc l'ouverture des comptes formels avec trop de procédure pour accéder à son argent constituait déjà un frein à l'acceptation de ces produits ou services bancaire en ligne par les acteurs de mise en œuvre de la campagne de distribution des médicament SP+AQ. Ces refus sont parfois justifiés par leur emplacement géographique par rapport au lieu de retrait, le temps de séjour et de la couverture géographique de la société téléphonique en charge de paiement.

Cet article propose d'analyser les avantages, les limite et les conditions d'utilisation de ces moyens de paiement notamment "Mobile Money" dans un contexte particulier comme celui

de la Guinée. L'objectif principal de ce travail est de montrer comment les bénéficiaires c'est-à-dire les utilisateurs pendant la campagne CPS vont accepter le produit dans un premier temps avant de s'approprier de cette nouvelle technologie. Il s'agit de décrire et d'analyser la phase pilote d'Ecobank Express, de Crédit rural de Guinée et d'Orange Money afin d'élaborer un document de plaidoyer auprès des leaders communautaires et élus locaux.

1. Evolution de la téléphonie mobile et introduction de Mobile Money en Guinée

Dans les années 2000, l'accès à la téléphonie mobile était très limité avec la seule Société nationale (SOTELGUI) en faillite et qui a fermé ses portes en 2011 environ. A cette période une puce coûtait 100.000 Franc CFA avec un service limité à l'appel et avec un rayon de couverture très faible seulement dans les grandes villes. La SOTELGUI n'était pas à mesure de satisfaire la clientèle, l'offre inférieure à la demande avec une qualité très limitée d'un service moins compétitif. SOTELGUI a tant évolué dans un environnement de monopole, sans concurrent loyal selon la politique nationale du régime du Général Lansana Conté.

En 2005 avec la libéralisation du secteur de la communication en général dans le pays, des stations radios et télévisions furent installées par des opérateurs privés. Dans cette même bataille, la téléphonie mobile commença à voir le jour dans le pays.

C'est pourquoi en 2006 la société Areeba devenue MTN s'est installée dans l'espoir de couvrir les besoins de la communauté, la demande non satisfaite. Areeba-Guinée aujourd'hui devenu MTN Guinée était à l'origine d'une société d'INVESTCOM, un groupe international libanais né en 1982, couvrant tous les secteurs de la télécommunication avec une théorie organisationnelle « un investissement maximum dans la technologie de pointe »

En Guinée, opérationnelle depuis le 18 avril 2006, la société MTN Guinée a révolutionné le monde de la téléphonie. Au début, selon les informations publiées, le taux de pénétration du marché de la téléphonie était de 5,6%, en 2011 celui-ci se situe à 43,5%. Leader du marché de la téléphonie mobile en Guinée, MTN a célébré ses 5 ans et ses 2 millions abonnés le 1er Mai 2011 lors de la fête du travail. Par son réseau, MTN Guinée couvre toutes les préfectures de la Guinée sans le produit e-paiement ou Mobile Money.

Selon la revue documentaire, le 5 Novembre 2007 Orange Guinée a été installé, c'est la Société qui a lancé en 2016 pour la première fois le service de Mobile Money, avec plus de sept services comme fonctions principales celles d'assurer le transfert d'argent, l'achat de crédit et le paiement des salaires au prime. On a pu assister, dès le départ, à une véritable adhésion de la

population qui s'est appropriée de cet outil. Grâce à la couverture totale du pays par le réseau près de 2/3 de la population active disposent d'un compte Mobile Money. Orange Money c'est la facilité ou la simplicité, d'abord des prestations de services pour vous rendre le quotidien plus simple. La gestion par mobile Money permet aux abonnés de gagner du temps et d'être plus efficient dans les paiements. Delà on peut transférer des fonds en monnaie locale à ses acteurs du terrain en un clic. Il n'a jamais été aussi facile de déposer ou de retirer de l'argent dans les nombreux points de ventes agréés d'Orange Money.

2. Avantage et limité d'Ecobank Express et Orange Money dans la campagne CPS 2019 en Guinée

Dans un premier temps nous allons décrire les deux services, les constats de l'implémentation, les avantages et les limites, puis la perception des acteurs notamment les cadres des districts sanitaires et de Directions régionaux, les ASC, les Relais communautaire, et les membres de COSAH sur la qualité du service et la facilité de manipulation liés à cette application. En fin énumérer les perspectives pour une mise à échelle.

2.1. Description et fonctionnalité mobile money

2.1.1 Ecobank Express

C'est un nouveau service de paiement via la téléphonie mobile instauré dans le marché guinéen afin d'effectuer les paiements à temps record. L'opérationnalisation d'Ecobank Express consiste à l'identification et l'enrôlement des bénéficiaires, ainsi que la création des comptes alternatifs pour chacun des bénéficiaires (Acteurs de mise en œuvre de la campagne CPS2019) par Ecobank. Chaque compte alternatif est lié à un numéro de téléphone Cellcom ou MTN d'un bénéficiaire à travers lequel les primes ou frais de mission sont virés. Le compte alternatif peut être crée à partir d'autres puce d'un opérateur téléphonique mais avec une connexion internet tel que Orange Guinée.

Pour une question de l'appropriation des outils de gestion et de paiement électronique vers un dépassement des moyens de paiement classique pour une théorie de l'appropriation des outils de gestion : vers un dépassement de l'opposition conception-usage. Management Avenir, (3), 109-126., comme rappel dans son article, **De Vaujany, F. X. (2006)**. Cet 'article introduit différents cadres théoriques des sciences de gestion en les intégrant dans une « perspective appropriative ». La première partie développe l'objet et la problématique de la l'appropriation des outils de gestion, ainsi que les différentes visions possibles du phénomène. La deuxième

partie avance deux grandes théories de l'appropriation la « théorie du design en usage » et la « théorie de la mise en œuvre », qui permet de répondre de manière cohérente à la problématique, en intégrant les objets et vues mobilisés dans la partie précédente. L'analyse est complétée par une ouverture sur l'évolution et la maîtrise des outils de gestion dans une perspective appropriative.

Dans cette première phase (pilote du projet), la priorité consistait à développer un mécanisme de paiement adapté à la communauté afin de faciliter l'appropriation du système de paiement notamment résoudre les problèmes auxquels les bénéficiaires étaient confrontés lors des paiements de leurs primes. Ainsi l'Ecobank étant un service bancaire de proximité en Guinée avait contractualisé dans un premier temps avec CellCom opérateur de téléphonie mobile en Guinée. Orange Guinée n'est pas impliqué à cause de la concurrence. Orange money est un produit concurrent d'Ecobank Express et la disponibilité de sa large couverture de connexion internet peut faciliter l'accès à ce service. La disponibilité d'une puce Cellcom, MTN et de la connexion internet quelque soient l'opérateur constituent déjà les conditions préalables d'ouverture d'un compte alternatif. Il n'y a pas de critère d'âge pour l'ouverture d'un compte Express. Aussi on ne demande pas de l'argent à déposer dès l'ouverture du compte. Ensuite, après la création des comptes des agents de mise en œuvre de la campagne CPS, une liste des participants est établie et validée aux différents niveaux avec les numéros de téléphone, les montants et les comptes alternatifs sont créés afin d'être transmis à CRS (Catholic Relief Services). Ce fichier sera analysé et validé par CRS avant de poster dans le système pour transmission à la Banque (Ecobank) pour paiement.

Par exemple, dans la phase pilote pendant la campagne CPS2019, 18 superviseurs de PNLN dont 1 chauffeur et 5 cadres de l'ICN (Instance de Coordination nationale) ont été identifiés, enrôlés et payés par Ecobank Express à Conakry pour un montant total de : GNF 195,268,882 (y compris les frais de transfert). Cet essai a donné goût pour aller à l'avant. Sous proposition du chef de projet CPS, cette phase pilote va se limiter dans les communes urbaines afin d'identifier les atouts et limite de ce système. C'est pourquoi la mise en œuvre de la campagne CPS 4ième passage au niveau des 25 centres de santé urbains et péri-urbains des 5 districts sanitaires zone pilote, a consisté à payer les frais liés au carburant, communication, ainsi que les primes des superviseurs, mobilisateurs sociaux et distributeurs par le système Ecobank point Express. Les Point Express sont les sites de paiement de proximité des bénéficiaires créés par la banque et ses partenaires.

2.1.2 Orange Money

Orange Money est un service créé par la téléphonie mobile guinéen, Orange Guinée. La majorité de la population guinéenne étant analphabète, Orange Money est service simplifié et adapté au niveau de vie de la population à la base c'est-à-dire le bas peuple. Orange money est un compte créé sur le numéro d'Orange habituel du détenteur avec des codes secrets. Delà le détenteur du compte peut transférer des fonds en monnaie locale à ses proches, ses clients et ses fournisseurs. Ce service est adapté aussi à beaucoup de prestation par exemple le paiement des factures d'eau, d'électricité et parfois l'achat des biens et services, l'achat de crédit téléphonique, le paiement des primes des relais communautaires, des agent distributeurs de la campagne CPS2019. C'est un produit beaucoup utilisé dans le secteur informel en Guinée à cause de sa simplicité. De nos jours en Guinée toutes les opérations de paiement ou d'achat est possible si et seulement si les compte ont été vérifié à l'avant. C'est-à-dire la fonctionnalité des comptes pour chaque numéro de téléphone.

2.1.3 Crédit Rural de Guinée (CRG)

C'est une microfinance basée en Guinée depuis des années. Elle est installée dans toutes les sous-préfectures du pays bien que ça ne fait pas objet de cet article. Comme son nom l'indique, c'est une structure purement communautaire qui offre des services financiers par la création des comptes d'épargne, des paiements aux tierces personnes et d'octroi de crédit à la communauté.

CRG a été impliqué dans la campagne CPS il y a des années, chargé de paiement, à travers ces agences, de tous les acteurs notamment les agents distributeurs, les superviseurs de proximité et du district, les mobilisateurs sociaux et autres acteurs impliqués. Toutes les pièces comptables ont toujours été gérées par les agents du CRG et transmises à la direction de CRS après validation par les points focaux sur le terrain.

Cependant et après l'analyse de l'opérationnalisation du partenariat, il a été suggérer l'implication des autres prestataires de services financiers en occurrence Orange Money et Ecobank Express.

2.2. Limite ou Constats de mise en œuvre de mobile Money

L'implémentation des trois services certes, ont permis de faciliter les paiements des agents sur le terrain. Cependant il y a eu des insuffisances à améliorer et des avantages ou valeurs ajoutées qui seront décrite dans les rubriques ci-dessous.

2.2.1 Ecobank Express

D'abord l'implémentation de ce service de la banque « Ecobank en tant que nouveau produit n'a pas permis de couvrir les zones rurales dans un premier temps. Dans un contexte de pré-test, le projet pilote a commencé dans les communes urbaines et les zones péri-urbaines. Après les paiements via Ecobank Express, les retraits se sont faits dans les Points Express à travers les comptes alternatifs. A ce niveau, la disponibilité de la liquidité posait parfois des problèmes majeurs surtout pour les cas de retrait des gros montants. Le retard dans le paiement des acteurs, le non-respect du chronogramme des paiements pré établis et les retards de création des comptes des bénéficiaires par Ecobank en sont des illustrations. Ils existaient aussi des doublons dans le fichier d'enrôlements des agents sur le terrain ce qui pouvaient créer des risques de transfert de montant qui a été payé c'est-à-dire un double paiement. Le refus de traitement progressifs des paiements selon le besoin de la Campagne CPS et la mauvaise coordination de l'activité de paiement par les acteurs.

Au niveau central, souvent le système rejette certains paiements par faute d'un bon compte alternatif (un compte alternatif est un compte attribué au bénéficiaire par Ecobank qui correspond au numéro d'enrôlement) attribué par Ecobank. Le non-respect du programme d'enrôlement préétabli à savoir l'enrôler par ordre de besoin sur le terrain (ils ont enrôlé tout le monde avant de nous fournir les listes des personnes, bien que le processus exige que le carburant et la communication soient payé la veille de la campagne). Le manque de réseau Cellcom, qui est le premier partenaire téléphonique pour ce nouveau produit, à des endroits où certains bénéficiaires résident. Le changement/remplacement des agents distributeurs, mobilisateurs sociaux par les Chefs de centre de santé pendant le déroulement de la campagne CPS sans informer les points focaux à temps crée des difficultés de paiement. La lenteur d'Ecobank dans l'attribution des comptes alternatifs des bénéficiaires pour le paiement et les difficultés de communication entre les équipes d'enrôlement de la banque et certains bénéficiaires dû à un manque d'informations sur le processus de paiement en langue locale.

2.2.2 Orange Money

C'est un service de e-paiement via la téléphonie Orange Guinée utilisé pendant les campagnes CPS en cas de besoin. Il a été constaté après le virement des montants dans les comptes Orange money, que certains bénéficiaires réclamaient toujours leurs paiements. Ils déclaraient ne pas avoir reçu le paiement et après vérification, aussi les rapports ont montré que la majorité des agents empruntaient des puces Orange afin d'être retenus pour l'activité. La non-vérification des comptes Orange Money avant les paiements entraînent souvent des dysfonctionnements. Par exemple, après le virement dans les comptes, il serait difficile d'identifier les numéros rejetés donc il faut suffisamment du temps pour pouvoir identifier les non payés.

2.3. Avantage de mobile money (Ecobank Express et Orange Money)

Le choix du système de paiement via Ecobank Express ou par Orange Money constitue pour le Projet CPS un moyen incontournable pour la sécurisation du fonds et du personnel contre toute agression.

2.3.1. Sécurisation du fonds alloué à la CPS

Le paiement des activités communautaires à travers les projets sanitaires du Ministère de la santé et de ses partenaires est souvent exposé aux risques de vices de procédures administratives et comptables faisant l'objet des audits internes ou externes. Le non-respect des procédures de sélection des fournisseurs locaux, qui ont toujours été payés directement en espèce, n'a pas été apprécié par les différents bailleurs. C'est pourquoi pour palier à toutes ces pratiques, le paiement via Ecobank Express et Orange Money a été adopté. La digitalisation des paiements permet de réduire les risques de détournement des primes des acteurs du terrain.

2.3.2. Paiement des primes et frais de mission de la CPS

En Guinée, Orange Money, par exemple, est très utilisé dans de nombreuses transactions commerciales mais aussi dans les paiements des primes et autres frais de mise en œuvre de la CPS 2019 notamment les paiements des carburants des cadres du Ministère de la santé, les primes de agents distributeurs, les frais de diffusions de spots par les radios communautaires. La facilité d'utilisation perçue est un facteur important influençant l'acceptation par les utilisateurs et le comportement d'utilisation des technologies de l'information. Cette théorie est soutenue par un article, **Venkatesh V. (2000)**, Determinants of Perceived Ease of Use : Integrating Perceived Behavioral Control, Computer Anxiety and Enjoyment into the Technology Acceptance Model. Information Systems Research, vol.11, p. 342-365.

Les avances faites à Ecobank dans le cadre des paiements par les Points Express, sont justifiées à 100% sans reliquat à reverser avec des pièces comptables bonne et due forme. Les paiements sont effectués en temps réel. Aussi, à partir du bureau, le comptable à travers son ordinateur, peut déjà transférer les montants à payer à tous les agents concernés qui recevront de façon simultanée un message qui notifie le dépôt d'un montant dans son compte alternatif. Ensuite, il ne reste qu'à se rendre dans un point Express pour faire le retrait.

2.3.3. Sécurité des cadres du récipiendaire principal et les équipes comptables

Dans le même sens, le secteur de la santé communautaire, les cadres du Ministère de la santé en occurrence ceux des districts sanitaires et du niveau national transportaient de liquidité parfois dans les véhicules pour le paiement d'une activité à l'intérieur du pays. Avant le système de Mobile Money, ces cadres de l'Etat s'exposaient à des risques de vol armé et de violence corporelle. Aujourd'hui, pour assurer la sécurité de leurs fonds, la majeure partie de ces cadres garde leur argent dans leurs comptes Orange Money.

2.3.4. Accès aux services des transactions financière

En Guinée, le taux d'analphabétisme étant très élevé, la majorité de la population rurale et péri-urbain n'ont pas accès aux différents services des banques ni les institutions de microfinance. Donc l'injection des produits Mobile Money dans le marché guinéen a eu un impact très significatif, car il a permis à tous les acteurs du Projet CPS2019 d'accéder aux services financiers de proximité dont ils n'avaient pas accès au départ. Aussi, il a été constaté que la majorité des acteurs de mise en œuvre de la CPS2019 ne disposent pas de comptes dans les banques ni dans les microfinances. Donc ils peuvent avoir accès aux services financiers à un taux très faible par la création d'un compte alternatif (Ecobank Express) ou Orange Money, notamment la création des compte épargne, les transactions, les achats, le paiement des factures d'eau et d'électricité.

Conclusion

L'analyse réflexive de la pratique professionnelle de la solution aux paiement via Mobile Money dans un contexte socio-politique très instable comme celui de la Guinée, le comportement, l'attitude et la perception constitue déjà une phase exploratoire qui va s'élargir à l'élaboration d'hypothèses à vérifier et des questions de recherche concernant l'acceptation d'Ecobank Express ou Orange Money dans la campagne CPS.

En effet, l'initiation et l'appropriation des acteurs de la CPS pour l'acceptation de ces services de paiement ou de gestion comptable et financière digitalisé mais surtout de son impact socio-économique sur les couches vulnérables et les plus démunies, peut faire l'objet d'une recherche opérationnelle plus approfondie notamment dans quel contexte l'Ecobank Express ou Orange Money peut impacter la performance individuelle des acteurs d'une part, la performance globale du projet CPS d'autre part.

Bibliographie

- al, E. &. (2022). Nouvelles pratiques managériales dans les organisations publiques à l'ère du covid 19 : résilience organisationnelle et innovation managériale», revue française d'économie et de gestion.
- B, B. (2017). Les fondamentaux d'une transformation digitale pour les entreprises africaines, Questions de management. 39 - 45.
- De Vaujany, F. (2006). Pour une théorie de l'appropriation des outils de gestion : vers un dépassement de l'opposition conception-usage. Management. 109 -126.
- F.D, D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly. 319- 340.
- H, V. V. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. Decision Sciences. 273 - 315.
- V., V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Perceived Behavioral Control, Computer Anxiety and Enjoyment into the Technology Acceptance Model. Information Systems Research. 342 -345.

Webographie

<https://theconversation.com/les-raisons-du-succes-du-portefeuille-electronique-au-congo-brazzaville-96471>

<https://cmcl19.sciencesconf.org/284820/document>

<https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2017-3-page-125.htm>

<https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2017-3-page-39.htm>

<https://www.mtn.ci/momo/>

<https://www.agenceecofin.com/operateur/2510-70512-mtn-lance-un-hackathon-mobile-money-momo-pour-les-developpeurs>

<https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/l-afrique-l-epicentre-de-la-mobile-money-616660.html>